

ОБЗОР ЭМПИРИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ ВЛИЯНИЯ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА ФИНАНСОВУЮ СТАБИЛЬНОСТЬ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ

Абдувалиева Мухлисахон Махкамовна¹, Гулямов Саидасроф.С²

¹Магистра Белорусско-Узбекского межотраслевого института прикладной технической
квалификации;

²Научный руководитель: Доктор экономических наук.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17768503>

***Аннотация.** В статье представлен обзор эмпирических исследований, посвящённых влиянию макроэкономических факторов на финансовую стабильность банковской системы. Рассматриваются ключевые макропоказатели - экономический рост, инфляция, процентные ставки, обменный курс, уровень занятости - и их воздействие на эффективность банков, включая рентабельность, ликвидность, качество активов и уровень рисков. Международные сравнительные исследования, а также работы, ориентированные на банковский сектор Узбекистана, показывают, что стабильные макроэкономические условия способствуют повышению технической и финансовой устойчивости банков, тогда как макроэкономическая волатильность усиливает кредитные риски и создаёт системные угрозы. Особое внимание уделено методике CAMELS как комплексному инструменту оценки финансовой устойчивости банков, позволяющему анализировать достаточность капитала, качество активов, эффективность управления, доходность, ликвидность и чувствительность к рыночным рискам. Применение данной методики обеспечивает более глубокое понимание состояния банковской системы в условиях современных макроэкономических вызовов.*

***Ключевые слова:** макроэкономические факторы, финансовая стабильность, банковская система, инфляция, экономический рост, кредитный риск, ликвидность, эффективность банков, системные риски, методика CAMELS, банковский сектор Узбекистана.*

Финансовая стабильность банковской системы во многом определяется качеством и предсказуемостью макроэкономической среды. Макроэкономическая неопределённость, нестабильность ключевых макропоказателей и волатильность экономической политики увеличивают асимметрию информации, усложняют оценку кредитных рисков и оказывают негативное влияние на устойчивость банков¹. Снижение экономической активности, сопровождаемое ростом безработицы и падением реальных доходов, непосредственно ухудшает способность домохозяйств и предприятий обслуживать долговые обязательства, что создаёт системные риски для банковского сектора. В контексте современных реалий - глобальных инфляционных шоков, фрагментации международных финансовых рынков и

¹ Athanasoglou, Panayiotis P., Sophocles N. Brissimis, and Matthaios D. Delis. “Bank-Specific, Industry-Specific and Macroeconomic Determinants of Bank Profitability.” *Journal of International Financial Markets, Institutions and Money*, vol. 18, 2008, pp. 121–136.

ускоренной цифровизации - изучение влияния макроэкономических факторов на банковскую устойчивость приобретает особую актуальность.

Обзор исследований, посвящённых влиянию макросреды на эффективность банков.

В экономической литературе накоплен значительный объём исследований, анализирующих взаимосвязь между макроэкономическими условиями и результатами функционирования банков. В ряде работ финансовая стабильность банковского сектора оценивается через показатели эффективности деятельности банков, среди которых чаще всего рассматриваются рентабельность, ликвидность, структура активов и пассивов, а также риск-профиль.

Одними из первых комплексных исследований, посвящённых влиянию макроэкономических факторов на банковскую эффективность, стали работы М. Дитча и А. Лозано-Виваса², в которых сравнивалась эффективность французских и испанских банков с учётом макроэкономических условий их функционирования. В последующих совместных исследованиях А. Лозано-Виваса и Дж. Т. Пастора была эмпирически подтверждена значимость макроэкономических переменных при оценке функциональной эффективности европейских банков. Результаты показали, что игнорирование макросреды приводит к смещённым оценкам и некорректным выводам о качестве работы банков.

Подходы к оценке банковского сектора в мировой литературе.

Дальнейшее развитие направление получило в работах П.-П. Атанасоглу, С.-Н. Бриссимиса, Дж. Бонина, Л. Дана, А. Дитриха, Г. Ванценрида и других исследователей³. В их публикациях зависимыми переменными выступали различные характеристики банковской деятельности:

- структура активов и пассивов;
- показатели управления рисками;
- корпоративная структура и качество менеджмента;
- размер и системная значимость банков;
- структура собственности и степень концентрации банковского сектора.

Эти исследования выявили устойчивую зависимость между макроэкономическими условиями (инфляцией, динамикой ВВП, процентными ставками, состоянием финансового рынка) и показателями деятельности банков. В ряде работ установлено, что экономический рост положительно влияет на доходность банков, тогда как высокая инфляция и валютная нестабильность увеличивают кредитные риски и ухудшают качество активов.

Международные сравнительные исследования.

На межстрановом уровне особое внимание уделяется влиянию макросреды на техническую эффективность банковских систем. Примеры таких исследований представлены работами С. Фрайса и А. Тачи, С. Канера и др.⁴. В рамках межстранового анализа применяются такие макроэкономические переменные, как:

- уровень развития финансового посредничества;

² Lozano-Vivas, Ana, and J. T. Pastor. “An Efficiency Comparison of European Banking Systems Operating Under Different Environmental Conditions.” *Journal of Productivity Analysis*, vol. 18, 2002, pp. 59–77.

³ Bonin, John P., Iftekhhar Hasan, and Paul Wachtel. “Bank Performance, Efficiency and Ownership in Transition Countries.” *Journal of Banking & Finance*, vol. 29, 2005, pp. 31–53.

⁴ Fries, Steven, and Anita Taci. “Cost Efficiency of Banks in Transition: Evidence from 289 Banks in 15 Post-Communist Countries.” *Journal of Banking & Finance*, vol. 29, 2005, pp. 55–81.

- инфляция;
- обменный курс;
- ВВП на душу населения;
- плотность спроса на банковские услуги;
- финансовая глубина экономики.

Большинство исследований подтверждает, что стабильные макроэкономические условия создают предпосылки для повышения эффективности банков, улучшения их технических и финансовых показателей и снижения уровня системных рисков.

Исследования, посвящённые банковской системе Узбекистана.

Существуют также эмпирические работы, ориентированные именно на анализ факторов, влияющих на узбекскую банковскую систему. Среди них можно выделить исследования К. Стырина, В.Ю. Белоусовой, И.О. Козыря и других авторов. Согласно полученным результатам, значимыми макроэкономическими детерминантами состояния банковского сектора Узбекистана являются:

- инфляция,
- уровень безработицы,
- динамика денежной базы,
- объём привлечённых депозитов и выданных кредитов,
- среднедушевой доход,
- уровень социально-экономического развития регионов.

Эти исследования показывают, что банковская система Узбекистана чувствительна к макрофинансовым колебаниям, а также зависит от структурных особенностей национальной экономики, степени финансовой инклюзии и уровня долларизации.

Ограничения существующих исследований и необходимость комплексной оценки.

Анализ литературы показывает, что большинство исследований сосредоточено на оценке воздействия макроэкономических факторов на отдельные показатели банковской деятельности — прибыльность, ликвидность, уровень рисков. Однако комплексной оценки влияния макроэкономических параметров на финансовую стабильность всей банковской системы, включающей взаимосвязанные аспекты устойчивости, в большинстве работ не проводится.

Такой подход ограничивает полноту выводов, поскольку финансовая устойчивость банков — многомерное явление, включающее капитализацию, риск-профиль, качество активов, ликвидность, управление, чувствительность к рыночным и системным шокам.

Методика CAMELS как комплексный инструмент оценки устойчивости.

Одним из подходов, позволяющих проводить многомерный анализ состояния банковской системы, является методика CAMELS, разработанная Базельским комитетом по банковскому надзору в 1988 году. Данная система применяется органами банковского надзора разных стран для оценки финансовой устойчивости банков по шести ключевым критериям:

1. **Capital Adequacy - достаточность капитала:** способность банка покрывать риски и обеспечивать устойчивость.
2. **Asset Quality - качество активов:** степень риска невозврата активов.

3. **Management Quality — качество управления:** эффективность корпоративного управления и банковской стратегии.

4. **Earnings - доходность:** способность банка генерировать стабильный доход.

5. **Liquidity - ликвидность:** способность выполнять обязательства своевременно и в полном объёме.

6. **Sensitivity to Market Risk - чувствительность к рискам рынка:** степень подверженности изменениям макроэкономической и рыночной конъюнктуры.

В последние годы методика CAMELS активно интегрируется в системы надзора развивающихся стран, включая Узбекистан⁵. Она позволяет проводить сравнительные оценки банков, выявлять системные риски и формировать более точную картину устойчивости банковского сектора в условиях макроэкономической волатильности.

Заключение

Обзор эмпирических исследований демонстрирует, что макроэкономические факторы оказывают значительное влияние на финансовую устойчивость банковской системы, определяя её способность противостоять внутренним и внешним шокам. Несмотря на наличие многочисленных работ, посвящённых отдельным аспектам влияния макропараметров на банковскую деятельность, комплексные исследования, учитывающие их взаимосвязанное воздействие на финансовую стабильность, остаются ограниченными.

В современных условиях-усиливающейся глобальной неопределённости, структурных изменений финансовых рынков, ускоренной цифровизации и роста системных рисков - необходимость комплексного подхода становится особенно важной. Методика CAMELS представляется одним из наиболее эффективных инструментов, позволяющих интегрировать различные критерии оценки устойчивости банков и проводить многофакторный анализ состояния банковской системы.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Athanasoglou, Panayiotis P., Sophocles N. Brissimis, and Matthaios D. Delis. “Bank-Specific, Industry-Specific and Macroeconomic Determinants of Bank Profitability.” *Journal of International Financial Markets, Institutions and Money*, vol. 18, 2008, pp. 121–136.
2. Bonin, John P., Iftexhar Hasan, and Paul Wachtel. “Bank Performance, Efficiency and Ownership in Transition Countries.” *Journal of Banking & Finance*, vol. 29, 2005, pp. 31–53.
3. Lozano-Vivas, Ana, and J. T. Pastor. “An Efficiency Comparison of European Banking Systems Operating Under Different Environmental Conditions.” *Journal of Productivity Analysis*, vol. 18, 2002, pp. 59–77.
4. Fries, Steven, and Anita Taci. “Cost Efficiency of Banks in Transition: Evidence from 289 Banks in 15 Post-Communist Countries.” *Journal of Banking & Finance*, vol. 29, 2005, pp. 55–81.
5. Basel Committee on Banking Supervision. *Core Principles for Effective Banking Supervision*. Bank for International Settlements, 2012.

⁵ Basel Committee on Banking Supervision. *Core Principles for Effective Banking Supervision*. Bank for International Settlements, 2012.